

Journées d'accélération du secteur musique ICCARE : l'encodage et l'interopérabilité au cœur de l'édition musicale numérique

Augustin Braud, Ingénieur de Recherche CNRS (CESR UMR 7323 - RicercarLab)

Ce rapport synthétique dresse un état des lieux des tendances d'édition numérique — « [...] des éditions scientifiques dont la théorie, la méthode et la pratique sont guidées par un paradigme numérique¹. » — pour le texte musical présentées par plusieurs musicologues² lors de la journée d'accélération du secteur Musique du PEPR ICCARE³. Il s'appuie également sur nos réflexions personnelles autour de l'encodage de la musique cultivées au sein du RicercarLab et du Consortium HN Musica2. Nous aborderons tout autant les outils techniques que la dissémination de ces projets éditoriaux. Ce texte s'articulera alors autour de plusieurs enjeux : qu'est-ce que l'encodage de la musique et pourquoi cela est important pour l'édition de la musique ? Quels sont les formats utilisés pour l'encodage de la musique, et pourquoi la MEI se détache-t-elle dans de nombreux cas concrets d'édition numérique ? Enfin, comment penser plus globalement l'édition et les liens à tisser en tant que musicologues avec le public mais aussi avec le monde professionnel pour viser la création d'un continuum interopérable de données ?

1. L'encodage de la musique et les usages musicologiques actuels

En termes d'encodage musical, le cahier des charges que le musicologue doit compléter est étroitement lié à la singularité de la partition ; celle-ci possède trois principales fonctions, celle de la mémorisation et de la fixation sémiotique du son, la réalisation sonore et concrète d'une information notée et enfin la possibilité de questionner et d'investiguer une œuvre musicale de l'intérieur. Si l'on veut respecter cette exhaustivité d'un point de vue numérique, la partition sera amenée à se diviser en trois typologies de fichiers : des images, un encodage musical et des fichiers audio. Cette interaction constante entre texte et son est à la racine du métier de musicologue, devant trouver des outils d'analyse et de représentation afin d'interroger aux mieux les *corpora*, présentant plus ou moins de difficultés en fonction du référencement des métadonnées, de la notation symbolique en usage, etc.

Il importe donc d'être conscient de la relation forte à tisser avec le monde des bibliothèques, puisque celles-ci constituent le cœur de nos données. L'encodage devient un lien faisant sens, permettant d'accomplir des actions computationnelles sur nos *corpora* tout en répondant à nos enjeux musicologiques, avec comme finalité la mise à disposition des données et métadonnées aux publics par l'inscription dans les principes FAIR. L'objet matériel (manuscrit) est ainsi numérisé et possède désormais une existence localisée par le biais d'une ou plusieurs URL ; ses métadonnées nous permettent ensuite de se connecter à des catalogues en ligne spécialisés tels que le DIAMM, le RISM, tandis que son encodage permet à la fois un rendu clair et la possibilité d'accomplir des opérations analytiques à l'intérieur du fichier. On peut ainsi proposer *in fine* une

¹ [Nous traduisons] Patrick Sahle dans « What is a Scholarly Digital Edition ? », James Matthew Driscoll, Elena Pierazzo (éd.), *Digital Scholarly Editing : Theories and Practices*, Cambridge, Open Book Publisher, 2016, p. 19-39, <https://books.openedition.org/obp/3397?lang=fr>

² Dans l'ordre de passage, Richard Freedman, David Fiala, Jean Duron, Lluís Bertran, David Smith et Rebecca Herissone.

³ Le 17 février 2025, au Centre de Musique Baroque de Versailles.

interface de consultation enrichie convoquant tout autant des images de la source, un encodage et son rendu visuel, un riche champ de métadonnées, que des fichiers audios connectant la notation aux résultats sonores.

Plusieurs structures références proposent des outils dédiés à l'édition musicale numérique : on peut notamment citer le Consortium Huma-Num Musica2, constitué de cinq groupes de travail et tissant une communauté à travers des événements, des ressources et l'inscription dans divers écosystèmes (Huma-Num, DARIAH), des partenaires privés (SACEM, CNM, etc.) mais aussi des actions de formation. Les guides de bonnes pratiques en cours de rédaction par le Consortium Huma-Num Musica2⁴ constitueront tout particulièrement un support privilégié pour adresser l'encodage et la diffusion de partitions numériques. Dans le cadre de la musique ancienne, on peut également citer le Cluster6: « Challenges of Musical Heritage » de Biblissima avec le développement de l'outil SubtiliorEditor qui enrichit les possibilités d'encodage et de visualisation de l'*Ars Subtilior*.

2. Les formats d'encodage et la prévalence de la MEI

Grâce à son architecture structurée, hiérarchique et extensible, le format XML est utilisé de manière universelle pour transmettre et répandre des données, ; son adaptation musicale est le MusicXML, format d'export pris en charge par l'immense majorité des logiciels d'encodage. Le défaut principal du format réside en sa longueur : une mesure correspond en effet à plusieurs centaines de lignes de code.

Pour une exploitation sémantisée et scientifique des données, un des premiers formats d'encodage spécialisé à destination du texte est apparu en 1987 ; le TEI permet ainsi d'éditer des textes de manière critique ou diplomatique. De cette approche apparaît en 2011 la MEI, format Open Source d'encodage de la musique, transformable en PDF, SVG (pouvant être ainsi visualisé avec Verovio⁵), ou encore en MIDI. De manière similaire au TEI, un seul fichier maître permet une publication en ligne (au format webXML) ou bien une impression papier. La force de l'encodage pour l'édition musicale réside donc en la co-existence de deux axes : un rendu graphique pour la visualisation de la partition particulièrement utile lors du travail depuis des manuscrits, et la transposition logique sous forme de code des informations musicales, qui peuvent désormais être soumises à des opérations analytiques et mises en réseau de manière paramétrique. Concernant l'analyse, il est possible d'utiliser des scripts (Python, Pandas, BeautifulSoup⁶) pour naviguer au sein des fichiers MEI : on peut ainsi signaler des répétitions de motifs au sein d'un même *corpus*, l'usage d'une cadence particulière, etc⁷. Le format MEI offre également la possibilité d'insérer un appareil critique, possiblement des variants et un grand nombre de métadonnées au sein de son *Header*, qui peut par exemple intégrer le modèle FRBR pour se connecter plus finement au monde des bibliothèques. Ces nouvelles technologies et l'immanence de leur interopérabilité doivent nous interroger sur la nécessaire inertie vers l'usage d'outils Open Access, indispensables pour valoriser une approche collaborative de l'édition musicale. Depuis 2016, le rapport entre les mondes de la recherche et de l'édition est

⁴ Le guide de bonnes pratiques du GT2 rédigé par Thomas Bottini et Augustin Braud est déjà consultable en ligne au lien suivant : <https://github.com/Amleth/consortium-musica2-gt2-ontologies/tree/main/modules/livrables>

⁵ Verovio est une visionneuse pour le au format SVG de l'encodage MEI, développée par le RISM Digital Center avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique.

⁶ Pour plus d'informations voir Richard Freedman, « MEI Tools » [en ligne], 2025 : https://github.com/RichardFreedman/mei_tools

⁷ Le format HumDrum est également particulièrement adapté aux tâches analytiques. Pour plus d'informations voir : <https://www.humdrum.org/guide/>

repensé pour donner suite aux recommandations du Conseil de l'Union Européenne⁸ ; il est primordial de considérer ces changements dans la pratique de la dissémination afin de proposer une édition numérique plus que jamais reliée aux principes FAIR.

3. Vers un continuum de données ?

Les bonnes pratiques d'encodage sont un premier pas vers l'interopérabilité de nos *corpora* ; elles sont cependant loin d'être suffisantes pour assurer la pérennité des données et leur mise en relation. Cette réflexion est au cœur de la base de données RicercarDataLab⁹ qui rassemble de nombreux *corpora* tels que le *Catalogue de la Chanson Française*, *CRIM* ou l'édition critique en ligne *Gesualdo OnLine* et vise leur alignement pour la création d'un *continuum de données*. Il est cependant nécessaire de faire des choix sur les champs à valoriser ; le RicercarDataLab se concentre donc sur les personnes et les œuvres et dans une moindre mesure, sur les sources. Il est de plus interopérable avec de nombreux référentiels : Wikidata, dataBnf, etc.

Dans le cadre de l'exploitation des *corpora*, l'exemple du *Catalogue de la Chanson Française* est particulièrement intéressant. Un sous-portail recensant les cinq mille œuvres du *corpus* — « Les Chansonniers du Val-de-Loire en débat » — a été créé afin de permettre une fouille numérique. Une fois l'alignement des fichiers finalisé, il sera possible de les analyser avec différents outils et plus particulièrement à l'aide de l'intelligence artificielle, pour sa capacité de comparaison et groupement d'un large ensemble de données. Nous pourrions ainsi comparer et synthétiser des fichiers XML, une tâche plutôt accessible pour l'instant, puis à terme attribuer les œuvres en les nourrissant d'un *corpus* existant via un LLM¹⁰. Finalement, ce *corpus* pourrait nous permettre d'expérimenter avec l'AI générative pour reconstruire des voix perdues.

La question du financement est particulièrement importante dans la conception de nos projets et des communautés visées ; dans le cadre d'appels à projets nationaux ou européens, les laboratoires peuvent s'appuyer sur des équipes préalablement constituées avec des personnels d'appui à la recherche permanents, comme c'est le cas au sein du RicercarLab pour des projets tels que le *Gesualdo OnLine*¹¹. Le renouvellement conjoint des attentes et des outils éditoriaux nous amène cependant à ré-imaginer le réseau existant entre musiciens, musicologues, bibliothécaires et éditeurs au profit d'un nouveau modèle digital de conservation forgeant des liens avec l'industrie, comme c'est le cas dans le projet *DEePMusic: Digitalización del Ecosistema del Patrimonio Musical*. Celui-ci vise à la standardisation de l'usage d'outils numériques dans l'interprétation tout en garantissant la traçabilité des publications digitales, mais aussi leur protection juridique. Le projet a par exemple permis le développement d'une application de gestion intégrale d'orchestre pour le partage des annotations en temps réel lors des répétitions, tout autant que la création d'une visionneuse en streaming pour la *Didone Arias Database*, avec possibilité de transposition immédiate idéale pour les chanteurs et leurs accompagnateurs.

*

⁸ Pour le détail des recommandations, voir :

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf>

⁹ La mise en ligne du RicercarDataLab est prévue pour juin 2025.

¹⁰ Large Language Model, modèle de machine learning désigné pour générer et interagir avec des contenus textuels.

¹¹ [Nous traduisons] Philippe Vendrix, « Gesualdo on-line ; the economic model of a digital music edition » [en ligne], 2024, <https://zenodo.org/records/13959919> : « GoL n'est possible que dans le contexte d'un laboratoire qui dispose d'un ensemble de compétences. La réunion de ces compétences en un seul lieu favorise non seulement des échanges de qualité, mais permet aussi une certaine rapidité d'action.

Ces quelques projets abordés à l'occasion de cette synthèse témoignent de l'importance de l'encodage musical comme vecteur d'ouverture communautaire pour toucher tout autant les musicologues, musiciens amateurs et professionnels, que les étudiants et enseignants, les scolaires, *etc.* Un réseau international de l'édition numérique serait ainsi une ressource inestimable pour l'examen des besoins des communautés tout autant que pour mener une réflexion sur la FAIRisation de nos données.